

VIGIHOSP

VIGILÂNCIA HOSPITALAR

Discentes: Bruna Ferreira Lima
Maria Celeste Felicio Diniz Souza

Docente: Prof^a Katerine Moraes dos Santos
Preceptoras: Eliane Salgueiro da Silva Petito e
Cecília Teixeira da Silva

DOI: 10.5281/zenodo.12570638

VIGILÂNCIA HOSPITALAR

Objetivo: “agilizar, ao Serviço de Qualidade Hospitalar, a ciência e a solução de problemas ocorridos nos hospitais, facilitando o processo decisório em ações para melhoria na qualidade dos serviços prestados aos pacientes” (GOV.br)

- **Complexo ambulatorial**
- **Observações da realidade**
- **Pontos chave**
- **Teorização**
- **Hipótese geral**
- **Aplicação á realidade**
- **Realidade**
- **Referências**

Complexo ambulatorial

Localizado no Hospital Universitário Antônio Pedro, o local é composto por duas recepções principais e 72 consultórios distribuídos em dois pavimentos:

PRIMEIRO PAVIMENTO

ALA AZUL

- Consultórios de 1 a 24
- Sala de entreposto
- Ambulatório de feridas
- Sala de medicamentos
- Pulsoterapia
- Sala de inalação
- Recepção
- Copa dos funcionários
- Centro cirúrgico ambulatorial

ALA LARANJA

- Consultórios de 25 ao 31
- Recepção
- Consultórios de 61 ao 65
- Sala de estudos

ALA VERDE

- Consultórios de 32 ao 45
- Eletroneuromiografia
- Eletroencefalograma

ALA AMARELA

- Consultórios de 66 ao 72

SEGUNDO PAVIMENTO

ALA AZUL

- Consultórios 46 ao 53
- Recepção
- Otorrinolaringologista

ALA VERDE

- Consultórios 54 ao 60
- Copa dos funcionários

Observação da realidade

Observa-se que possui muitas notificações do tipo queda, medicamentos e artigos médico-hospitalar e tendo um único profissional notificando, diminuindo o índice de qualidade de serviço seja do paciente seja dos profissionais.

Pontos chaves

Falta de treinamento

Não notificar.

Somente um profissional notifica.

Qualidade do serviço

TEORIZAÇÃO

O VIGIHOSP é um Sistema de Vigilância e em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais e Hospitalares criado pelo Ministério da Saúde

- É utilizado em hospitais universitários da rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)
- É direcionado a vigilância em saúde do paciente e qualidade do serviço tanto para os clientes quanto os profissionais

- O Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente é o responsável por treinar os profissionais dos setores hospitalares.

The screenshot displays the VIGIHOSP interface for Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense. It features a header with the 'sig' logo and 'ebserh.gov.br'. Below the header, the page title is 'VIGIHOSP - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE'. The main content area is titled 'Notificação de incidente/ queixa técnica relacionada a:' and contains a list of radio button options for selecting the type of incident. The options are arranged in two columns. The first column includes: 'Artigo médico-hospitalar', 'Cirurgia', 'Desabastecimento de tecnologias em saúde', 'Doenças e agravos de notificação compulsória', 'Equipamento médico-hospitalar', 'Erro diagnóstico', 'Extubação acidental', 'Flebite', 'Identificação do paciente', 'Infecções relacionadas à assistência à saúde', and 'Kits e reagentes para diagnóstico'. The second column includes: 'Lesões de pele', 'Medicamento' (which is selected), 'Perda de cateter', 'Queda', 'Registro de Câncer', 'Saneantes, Cosméticos e produtos de higiene pessoal', 'Sangue ou hemocomponentes', 'Terapia nutricional', 'Transplante, enxerto, terapia celular ou reprodução hu', 'Tromboembolismo venoso', and 'Outros'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'CRIAR NOTIFICAÇÃO' and 'ACOMPANHAR NOTIFICAÇÃO'.

Hipótese de Solução

- Criar slide de forma mais palpável do manual de usuário da plataforma
- Apresentar para todos os profissionais do setor
- Treinamento dos profissionais
- Sanar as dúvidas dos profissionais
- Aplicabilidade do treinamento
- Verificar o resultado após a aplicação do treinamento

Aplicabilidade á realidade

ENCONTRANDO O PROBLEMA

- A demanda de notificações existia no complexo e por isso me foi passado através da preceptora a necessidade de expandirmos mais sobre a plataforma

TREINAMENTO

- Foi então criado o passo a passo de como acessa e notificar cada tipo de notificação, principalmente de quedas, artigos médico hospitalar e medicamento.
- Foi necessário dividir o treinamento em pelo menos 4 idas ao Complexo Ambulatorial

DÚVIDAS

- Foi importante apresentar juntamente com a presença da preceptora, enfermeira chefe do local e alguns profissionais
- Depois da apresentação abrimos espaço para tirarem suas dúvidas

APLICAÇÃO DA TEORIA

- Após o treinamento chamamos os profissionais, por parte e disponibilidades, para aplicarem a teoria na prática

REALIDADE

- Diante de todo o percorrido 4 dias de treinamento, fizemos um questionário presencial e recebemos algumas respostas:

Segurança

Agradecida

Atualizada

Confiante

Preparada

Realidade

- Profissionais do complexo ambulatorial treinados
- Maior qualidade no serviço
- Maior respaldo dos profissionais
- Qualidade da estrutura física do complexo para profissionais e pacientes
- Melhora o selo de qualificação do hospital

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Olá, Bruna Ferreira Lima, tudo bem?

O evento **6.ª Reunião Internacional da RACS** enviou o seguinte parecer final do seu trabalho submetido (**MULTIPLICADORES NO TREINAMENTO DO SISTEMA VIGIHOSP: RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DO ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO EM GERÊNCIA HOSPITALAR**):

Parecer final: Aceito

SUBMETIDO AO: XI CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SAÚDE

PUBLICADO NO
ZENODO

Refência

- Disponível em: <http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2024a.
- Relato de experiência acerca do software de vigilância em saúde e gestão de riscos assistenciais hospitalares (VIGIHOSP) em uma unidade da Empresa Brasileira de Serviços hospitalares (EBSERH). [s.l.] EBSERH, [s.d.].